

ИСХОДЫ И ПРОГНОЗ ПРИ НЕВРИТЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА: АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДАННЫХ

Жалалова Д.З.
Мансуров Ш.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048791>

Введение

Неврит зрительного нерва (НЗН) — это воспалительное заболевание зрительного нерва, которое часто сопровождается потерей зрения и может быть предвестником рассеянного склероза (РС) и других аутоиммунных заболеваний. Понимание долгосрочных исходов и факторов, влияющих на прогноз пациентов с НЗН, является ключевым для разработки стратегий лечения и управления заболеванием. В данной статье представлен анализ долгосрочных данных 240 пациентов с НЗН, наблюдаемых в течение 5 лет.

Материалы и методы

Исследование включало 240 пациентов с диагнозом НЗН, которые наблюдались с 2015 по 2023 годы. Все пациенты проходили регулярные офтальмологические и неврологические обследования, включая визометрию, оптическую когерентную томографию (ОКТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Основными критериями оценки были уровень восстановления зрения, частота рецидивов и развитие рассеянного склероза. Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов регрессионного анализа и анализа выживаемости (Kaplan-Meier).

Результаты

1. Восстановление зрения

У Полное восстановление зрения (до уровня 0,8—1,0 по шкале Снеллена) наблюдалось у 150 из 240 пациентов (62,5%) в течение первого года после начала лечения.

У Частичное восстановление (уровень 0,5-0,7) было достигнуто у 60 пациентов (25%).

У У 30 пациентов (12,5%) сохранялась значительная потеря зрения (менее 0,5 по шкале Снеллена), несмотря на лечение.

У Статистический анализ показал, что раннее начало терапии (в течение первых двух недель после появления симптомов) увеличивало вероятность полного восстановления зрения в 2,2 раза (OR = 2,2, $p < 0,05$).

2. Частота рецидивов

У 80 пациентов (33,3%) были зафиксированы рецидивы НЗН в течение пяти лет наблюдения.

У Рецидивы чаще всего наблюдались у пациентов с сопутствующим рассеянным склерозом (65% из группы рецидивов).

У Многофакторный регрессионный анализ показал, что наличие аутоиммунных маркеров значительно увеличивало риск рецидивов (HR = 1,8, $p < 0,01$).

3. Развитие рассеянного склероза

> В течение пяти лет у 72 пациентов (30%) был диагностирован рассеянный склероз, причем у большинства пациентов диагноз был поставлен в течение первых двух лет наблюдения.

> Среди пациентов с диагностированным РС частота рецидивов НЗН была значительно выше (65% против 15% у пациентов без РС).

> Анализ выживаемости показал, что пациенты с более тяжелыми формами НЗН и значительным снижением зрения на момент постановки диагноза имели больший риск развития РС (HR = 2,4, $p < 0,01$).

Прогностические факторы

На основе анализа данных были выявлены ключевые прогностические факторы, влияющие на исходы при НЗН:

> Возраст пациента: Младший возраст (до 30 лет) ассоциировался с более благоприятным прогнозом и меньшим риском развития РС (HR = 0,7, $p < 0,05$).

> Наличие аутоиммунных маркеров: Пациенты с аутоиммунными маркерами имели более высокий риск рецидивов и развития РС (HR = 1,8, $p < 0,01$).

> Время до начала лечения: Более раннее начало лечения было связано с лучшими исходами и меньшей вероятностью необратимой потери зрения (OR = 2,2, $p < 0,05$).

Заключение

Долгосрочные данные свидетельствуют о том, что неврит зрительного нерва имеет весьма переменные исходы, зависящие от ряда прогностических факторов, таких как возраст, наличие аутоиммунных маркеров и время начала лечения. Ранняя диагностика и своевременное начало терапии играют ключевую роль в улучшении прогнозов для пациентов с НЗН. Регулярное наблюдение и мониторинг состояния

пациентов позволяют снизить риск рецидивов и развитие серьезных осложнений, таких как рассеянный склероз.

Использованная литература:

1. Abdurakhmanovich, B. S., Muratovna, K. A., Azizovich, Y. A., & Botirovich, K. S. Effectiveness Of Surgical Treatment Of High Myopia By Implantation Of Phakic Intraocular Lenses //European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.
2. Акопова Е.К. Дариоцистит у новорожденных, факторы риска, возбудители, микробный ландшафт другого глаза // Дис. искренне для конкуренции. мед. Поклонники. Краснодар. 2019. 108 б.
3. Арестова Н.Н. Алгоритм хирургического и медикаментозного лечения дакриоцистита у новорожденных //. Российская детская офтальмология. 2013. № 1. С.50-52.
4. Бабаев С.А., Кодирова А.М., Юсупов А.А., Бектурдиев Ш.С., Собирова Д.Б. Наш опыт хирургической коррекции вторичного расходящегося косоглазия у детей // Научно-практический журнал «Перспектива. Восток-Запад, Уфа, 2016, № 3. С.124-126.
5. Бабаев, С. А., Кадирова, А. М., Юсупов, А. А., Бектурдиев, Ш. С., & Сабирова, Д. Б. Наш опыт хирургического исправления вторичного расходящегося косоглазия у детей // Точка зрения. Восток-Запад, (3), (2016). 124-126.
6. Бабаев, С. А., Кадирова, А. М., Садуллаев, А. Б., Бектурдиев, Ш. С., Салахиддинова, Ф. О., & Хамрокулов, С. Б. Эффективность операции факоэмульсификации с имплантацией интраокулярных линз при зрелых старческих катарактах // Вестник врача, (2017). (3), 23.
7. Большунов А.В., Соболев Э.Н., Федоров А.А., Баум О.И., Омельченко А.И., Хомчик О.В., Щербakov Е.М. Изучение возможности усиления фильтрации внутриглазной жидкости при неразрушающем лазерном воздействии на склеру в проекции плоской части цилиарного тела (экспериментальное исследование). Вестник офтальмологии. 2013;129(1):22-26. [Bolshunov A.V., Sobol E.N., Fedorov A.A., Baum O.I., Omelchenko A.I., Khomchik O.V., Shcherbakov E.M. The study of opportunity of aqueous humor filtration increase after nondestructive laser exposure of sclera in the site of pars plana projection (experimental study). Annals of Ophthalmology = Vestnik oftal'mologii. 2013;129(1):22-26 (In Russ.)].
8. Галеева Г.З. Дифференциальный подход в лечении разных форм неонатального дакриоцистита // Рос. Педиатр. офтальмол. 2013. № 2. С. 22-26.

9. Долиев, М. Н., Тулакова, Г. Э., Кадырова, А. М., Юсупов, З. А., & Жалалова, Д. З. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИЕЙ // Вестник Башкирского государственного медицинского университета, (2016). (2), 64-66.
10. Жалалова Д.З.Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензииЖурнал «Проблемы биологии и медицины» -2022. №1 С -50-53.
11. Жалалова Д.З.Диагностические критерии оптической когерентной томографии с функцией ангиографии при ишемических заболеваниях органа зрения на фоне артериальной гипертензии Журнал «Проблемы биологии и медицины» -2022. №5 С -73-78
12. Жалалова Д.З.Оценка маркеров эндотелиальной дисфункции в слезной жидкости у пациентов с артериальной гипертензиейЖурнал «Биомедицина ва амалиет». Тошкент - 2022, Том № ,№. С.